

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxamedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
О'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIVAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILIY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ACTIVITIES IN FARM ENTERPRISES	426
Kalimbetov Khaliknazar Kurbanbaevich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	432
Suyarov Shaxzod Salim o'g'li	
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARIDAN O'ZBEKISTONGA JALB ETILGAN IMTIYOZLI MABLAG'LARNING SAMARADORLIGI	438
Turdiyeva Zarnigor Asqar qizi	
NAVOIY VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKNI BOSHQARISHNING XORIJIY AMALIYOTI.....	448
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
KORXONALARDA STRATEGIK REJANI ISHLAB CHIQISH DARAJALARI VA BOSQICHLARI	452
Zaripova Sayohat Zafarovna	
IQLIM O'ZGARISHINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBA.....	457
Ozodxon Mahmudovna Qo'ziboyeva, Anvarbekov Fayzullo Rustamjon o'g'li, Rahmonova Xosiyatxon Fayzullo qizi	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BANKING SERVICES THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA TECHNOLOGIES.....	462
Mamatova Sevara Ilhom kizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	470
Toshpulatov Davron Akromovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	477
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNING RASMIY IQTISODIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI	482
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
NAVOIY VILOYATI QIZILQUM CHO'LLARIDA XALQARO TURIZMNI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	486
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: TANLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON MISOLIDA	493
Dadabayeva Nigora Muxamatxanovna, Jahongirova Muazzamxon Jahongir qizi	
AUDIT TEKSHIRUVLARIDA AUDIT DALILLARINI YIG'ISH AMALIYOTINI ZAMONAVIY IT TEXNOLOGIYALARDAN VA "MACHINE LEARNING" DAN FOYDALANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH ("IPAK YO'LI" AITB MISOLIDA).....	499
Eshqurbonov Bahrom Norsoat o'g'li	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARINING MEHNAT BOZORIGA INTEGRATSIYASI: RAQAMLI KO'NIKMALAR OMILINING ROLI.....	506
Eshbo'riev Umarbek Rashidovich	
KOMPANIYALAR MOLIYASINING BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	518
Rasulov Jasurbek Abdurasulovich	

ZAMONAVIY BAHOLASH FAOLIYATIDA PYTHON DASTURLASH TILINI QO'LLASHNING USLUBIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	522
Shaminov Abbosjon Faxriddin o'g'li	
MINTAQADA SANOAT TARMOQLARIGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING TASHKILIY-IQTISODIY YO'NALISHLARI.....	527
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
HUDUDIY ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	532
Sulaymonov Sherzod Nasivaliyevich	
BARQAROR TURIZM VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	536
Sultonova Abduraimova Kamola Abdumannob qizi	
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ С УЧЕТОМ ESG-ПРИНЦИПОВ	542
Алиева Сусанна Сейрановна	
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	548
Алибекова Паризода Раджаб кизи, Алимова Машхура Тоирхоновна	
KREDIT RESURSLARINING HUDUDIY IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY SAVODXONLIKNING INSTITUTIONAL ROLI	554
G'aniyev Sanjar Poziljon o'g'li	
SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH INVESTITSİYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	561
Qorabayev Shuxratjon Axmadjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASH ORQALI INKLYUZIV INVESTITSION MUHITNI RIVOJLANTIRISH.....	568
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
AGROKLASTERLARNING TASHKILIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	573
Doliyev Samandar Toirovich	
MINTAQADA IQTISODIYOT TARMOQLARINI DIVERSIFIKATSİYALASH USULLARI.....	579
Sapayev Azamat Rustamovich	
MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI SAVDO SIYOSATINING O'RNI	583
Rustamova Nodira	
GAVKUSHON ANSAMBLI MISOLIDA BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG'IM SALOHİYATI.....	587
Xolmurodova Moxichehra Dilmurodovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ	594
Ганиева Зулфия Самиевна	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY AHAMIYATI	600
G'aniyev M., Vannobova Gulhayo Tolibjon qizi	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI ABDULAZIZXON VA ULUG'BEK MADRASALARINING TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	604
Ro'ziqulova Feruza Qurbon qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI MOLIVAVIY RAG'BATLANTIRISH HAMDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	612
Iskandarov Saidazamxon Salohiddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA NOSTANDART BANDLIK ASOSIDA KICHIK BIZNES RIVOJINI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.....	621
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
O'ZBEKISTONNING QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIGA O'TISHI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	627
Ro'ziyeva Dilobar Isomjonovna, Jo'ramurodova Feruza Mardon qizi	

XARAJATLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI VA USULLARI	633
Toshimov Azizbek Hakimovich	
ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН	636
Рахматов Феруз Касымович, Садикова Дилафруз Ражабовна, Рахматов Фирдавс Феруз угли	
NODIR DEVONBEGI XONAQOHIDA TURISTIK SIG'IMNI BAHOLASH: FIZIK VA HAQIQIY SIG'IM TAHLILI	647
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
"O'ZBEKISTON – 2030" STRATEGIYASIDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	654
Zoya Xalekeyeva, Jamgirbaeva Nilufar Dauilbay qizi	
O'ZBEKISTON SUVEREN XALQARO OBLIGATSIYALARINING NISBATAN PAST FOIZ STAVKADA JOYLASHTIRILISHI: INVESTORLAR ISHONCHI VA MAKROIQTISODIY BARQARORLIK IFODASI	662
Toyirov Yunus Alamovich, Nazarov Qilich Xolmuradovich	
РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МАРКЕТИНГОВОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ	668
Усманова Зумрад Исламовна	
ДИЛЕММА ПЛАТОНА И ПОППЕРА: ИНТУИЦИЯ КАК АБСОЛЮТНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ	673
Мулладжанова Хосият Яздонова	
IQTISODIY TARAQQIYOTGA ERISHISHDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KECHA, BUGUN VA ISTIQBOL	678
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
MILLIY VALYUTA KURSI DINAMIKASINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	684
Kurbanov Feruz Pirnazarovich, Xudaybergenov Yusufboy Murodovich	
QURILISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK	690
B.K.Abdusamatov, F.Ablakulov	
NNTLARNING IJTIMOY AHAMIYATGA MOLIK LOYIHALARINI DAVLAT GRANTI SHAKLIDA MOLIYALASHTIRISHDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING RAQAMLI MEKANIZMLARI	695
Xasanov Jahongir Botir o'g'li	

NNTLARNING IJTIMOY AHAMIYATGA MOLIK LOYIHALARINI DAVLAT GRANTI SHAKLIDA MOLIYALASHTIRISHDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING RAQAMLI MEXANIZMLARI

Xasanov Jahongir Botir o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchi

ORCID: 0009-0004-2482-9363

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni davlat grantlari asosida moliyalashtirish tizimi tahlil qilingan. Grant ajratish va monitoring jarayonlaridagi muammolar, xususan, inson omili, subyektiv baholash hamda byurokratik to'siqlar o'rganilgan. Elektron grant tizimini joriy etish orqali davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, shaffoflikni ta'minlash va fuqarolik jamiyati institutlari ishtirokini kengaytirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Ekonometrik tahlil natijalari davlat budjeti va moliyalashtirilgan loyihalar soni o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari grant tizimini raqamlashtirish institutsional samaradorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: davlat grantlari, NNT, fuqarolik jamiyati, raqamlashtirish, elektron grant tizimi, monitoring, davlat boshqaruvi.

Abstract. This article analyzes the system of financing socially significant projects implemented by non-governmental non-profit organizations (NGOs) in Uzbekistan on the basis of state grants. The study examines existing problems in the grant allocation and monitoring processes, particularly the influence of the human factor, subjective evaluation, and bureaucratic barriers. It substantiates the potential of introducing an electronic grant system to improve the efficiency of public administration, ensure transparency, and expand the participation of civil society institutions. The results of the econometric analysis indicate a positive relationship between the state budget and the number of funded projects. The findings confirm that the digitalization of the grant system positively affects institutional efficiency.

Key words: state grants, NGOs, civil society, digitalization, electronic grant system, monitoring, public administration.

Аннотация. В данной статье анализируется система финансирования социально значимых проектов, реализуемых негосударственными некоммерческими организациями (ННО) в Узбекистане на основе государственных грантов. Рассматриваются существующие проблемы в процессах распределения и мониторинга грантов, в частности влияние человеческого фактора, субъективной оценки и бюрократических барьеров. Обосновываются возможности внедрения электронной системы грантов для повышения эффективности государственного управления, обеспечения прозрачности и расширения участия институтов гражданского общества. Результаты эконометрического анализа показывают наличие положительной взаимосвязи между государственным бюджетом и количеством профинансированных проектов. Полученные результаты подтверждают, что цифровизация системы грантов положительно влияет на институциональную эффективность.

Ключевые слова: государственные гранты, ННО, гражданское общество, цифровизация, электронная система грантов, мониторинг, государственное управление.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda davlat va jamiyat o'rtasidagi ijtimoiy sheriklikni mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ushbu jarayonda NNTlar tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni davlat grantlari asosida moliyalashtirish mexanizmlari muhim o'rin egallaydi.

Amaldagi grant tizimida grant arizalarini ko'rib chiqish, monitoring va hisobot yuritish jarayonlarini yanada takomillashtirish imkoniyatlari mavjud. Xususan, ekspert baholash jarayonlarida obyektivlikni kuchaytirish, monitoring tizimini kengroq raqamlashtirish hamda mablag'lar sarfini real vaqt rejimida nazorat qilish mexanizmlarini rivojlantirish grant siyosati samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, grant boshqaruvi tizimini raqamli texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish, uning shaffofligi va natijadorligini kuchaytirish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot obyekti

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston Respublikasida nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni davlat grantlari asosida moliyalashtirish tizimi tanlangan.

Tadqiqot predmeti

Tadqiqot predmeti grant ajratish, baholash, monitoring hamda hisobot yuritish jarayonlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali samaradorlikni oshirish mexanizmlaridan iborat.

Tadqiqot maqsadi

Tadqiqotning maqsadi davlat grantlari asosida NNT loyihalarini moliyalashtirish tizimida raqamli boshqaruv mexanizmlarini joriy etish orqali uning samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari

Qo'yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- davlat grantlari tizimining amaldagi holatini tahlil qilish;
- grant ajratish va monitoring jarayonlaridagi mavjud muammolarni aniqlash;
- elektron grant tizimining nazariy va amaliy asoslarini o'rganish;
- grant tizimida raqamlashtirishning iqtisodiy va institutsional samaradorligini baholash;
- ekonometrik tahlil asosida grant mablag'lari va moliyalashtirilgan loyihalar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash;
- grant boshqaruvini raqamlashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy adabiyotlarda davlat grantlari va NNTlarni moliyalashtirish masalalari asosan davlat boshqaruvida shaffoflik, natijadorlik hamda "public value" konsepsiyasi doirasida o'rganilgan. J. Stiglitz tadqiqotlarida axborot assimetriyasini kamaytirish orqali grant tizimlarida ochiqlik va samaradorlikni oshirish muhimligi asoslangan [12]. E. Ostrom esa fuqarolik institutlari ishtirokini resurslarni samarali boshqarishning asosiy omillaridan biri sifatida ko'rsatgan [13]. R. Heeks va M. Dunleavy ishlarida elektron hukumat tizimlari byurokratik to'siqlarni kamaytirishi hamda davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan [14–15].

MDH va mahalliy adabiyotlarda A.V. Vahobov, Q.X. Abdurahmonov hamda Sh.X. Xajibakiyev davlat moliyasi va ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish masalalarini chuqur tahlil qilgan [7–8]. O'zbekiston olimlari A.Sh. Bekmurodov, S.T. Xudoyqulov va F.B. Rasulov esa raqamli boshqaruv, davlat grantlari tizimida shaffoflikni ta'minlash hamda elektron hukumat mexanizmlarini rivojlantirish yo'nalishlarini o'rgangan [9–11].

Shu bilan birga, mavjud ilmiy tadqiqotlarda grant jarayonlarini yanada takomillashtirishga oid istiqbolli yo'nalishlar mavjud. Xususan, grant jarayonlarini yagona elektron platforma asosida kompleks modellashtirish, sun'iy intellekt yordamida avtomatik baholash tizimlarini joriy etish hamda grant samaradorligini ekonometrik yondashuv asosida kompleks baholash masalalari ilmiy jihatdan yanada chuqurroq tadqiq etishni talab qiladi.

Mazkur maqola aynan ushbu istiqbolli yo'nalishlarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, grant tizimini raqamli platforma asosida boshqarish, monitoring jarayonlarini avtomatlashtirish hamda ekonometrik tahlilni integratsiya qilish orqali mavzuning ilmiy-amaliy jihatlarini kengaytiradi va mavjud tadqiqotlarni boyitadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv hamda ekonometrik regressiya usullaridan foydalanildi. 2008–2024-yillar bo'yicha hududiy statistik ma'lumotlar asosida grant mablag'lari hajmi va moliyalashtirilgan loyihalar soni o'rtasidagi bog'liqlik baholandi. Tadqiqot jarayonida ekonometrik regressiya modeli qo'llanildi.

$$Projects = \beta_0 + \beta_1 Budget + \beta_2 Participants + \varepsilon$$

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat grantlari tizimining institutsional holati

O'zbekistonda davlat grantlari tizimining asosiy institutsional mexanizmi sifatida Oliy Majlis huzuridagi Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi faoliyat yuritadi. Mazkur fond tomonidan NNTlar,

fuqarolik jamiyati institutlari hamda ijtimoiy yo'naltirilgan tashabbuslar grantlar, subsidiyalar va davlat ijtimoiy buyurtmalari orqali moliyalashtiriladi.

So'nggi yillarda grant mablag'lari hajmi sezilarli darajada oshib bormoqda. Jumladan, 2024-yilda ijtimoiy yo'naltirilgan loyihalarni moliyalashtirish uchun 1 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratilgan [5]. Ushbu mablag'lar asosan ekologiya, yoshlar va ayollarni qo'llab-quvvatlash, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun imkoniyatlar yaratish hamda ta'lim va madaniyat sohasidagi tashabbuslarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan.

Amaldagi grant tizimi grant arizalarini ko'rib chiqish, monitoring va hisobot yuritish jarayonlarini yanada takomillashtirish imkoniyatlariga ega. Xususan:

- grant arizalarini ko'rib chiqish jarayonlarini soddalashtirish va optimallashtirish;
- ekspertiza jarayonida obyektiv baholash mexanizmlarini kuchaytirish;
- hisobotlarni avtomatlashtirilgan shaklda yuritish tizimini rivojlantirish;
- monitoring tizimini kengroq raqamlashtirish;
- mablag'lar sarfini real vaqt rejimida nazorat qilish imkoniyatlarini kengaytirish.

Mazkur yo'nalishlarni takomillashtirish grant mablag'larining ijtimoiy qaytirmoq darajasini oshirish, davlat mablag'laridan foydalanish samaradorligini kuchaytirish hamda grant siyosatining ochiqligi va natijadorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Hozirgi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida davlat boshqaruvi tizimining barcha yo'nalishlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifalardan biriga aylanmoqda. Xususan, ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni davlat grantlari asosida moliyalashtirish tizimini elektronlashtirish davlat mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish, grant ajratish jarayonlarida shaffoflikni ta'minlash hamda fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini qo'llab-quvvatlashning muhim omili hisoblanadi.

Amaldagi grant tizimida hujjatlar aylanishining ko'p bosqichli va qisman qog'oz shaklida yuritilishi, ekspert baholash jarayonlarini yanada takomillashtirish zarurati hamda hisobotlarni avtomatlashtirish imkoniyatlarining kengayib borayotgani grant boshqaruvi samaradorligini oshirish uchun qo'shimcha sharoit yaratmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish vaqti va resurslardan samarali foydalanish, ma'lumotlar almashinuvini optimallashtirish hamda grant jarayonlarining tezkorligini oshirishga xizmat qiladi.

Grant jarayonlarini elektronlashtirish ushbu yo'nalishlarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy institutsional mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Yagona elektron grant platformasini joriy etish orqali arizalarni onlayn qabul qilish, ularni avtomatik ro'yxatdan o'tkazish, sun'iy intellekt asosida dastlabki baholash hamda monitoring qilish imkoniyati yaratiladi. Bu esa inson omilini kamaytirib, grant tanlovlarining obyektivligi, ochiqligi va samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, grant mablag'larining sarflanishini real vaqt rejimida kuzatish, elektron hisobotlarni avtomatik shakllantirish hamda jamoatchilik uchun ochiq ma'lumotlar bazasini yaratish davlat grantlari tizimining ochiqligi va ishonchligini oshiradi. Ayniqsa, blokcheyn texnologiyalari va elektron raqamli imzo tizimlaridan foydalanish grant mablag'lari harakatining xavfsizligi va o'zgarmasligini ta'minlab, korrupsion xavflarni minimallashtirish imkonini beradi (1-jadval).

1-jadval. Davlat grantlari tizimini elektronlashtirish yo'nalishlari va ularning kutilayotgan natijalari¹

№	Elektronlashtirish yo'nalishi	Amalga oshirish mazmuni	Kutilayotgan natija
1	Onlayn grant platformasi	Arizalarni elektron qabul qilish	Qog'ozsiz hujjat aylanishini ta'minlash
2	Avtomatik baholash moduli	Sun'iy intellekt asosida dastlabki ekspertiza	Subyektivlikni kamaytirish
3	Ochiq ma'lumotlar portali	Grant ma'lumotlarini e'lon qilish	Shaffoflikni oshirish
4	Monitoring paneli	Real vaqt rejimidagi monitoring	Tezkor nazoratni kuchaytirish
5	Raqamli moliyaviy nazorat	Kriptografik qayd tizimi	Korrupsion xavflarni kamaytirish

Bundan tashqari, grant boshqaruvinu raqamlashtirish davlat va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlikning yangi bosqichini shakllantiradi. Elektron platformalar orqali nodavlat notijorat tashkilotlari grant tanlovlarida masofadan turib ishtirok etish, loyihalar ijrosi bo'yicha tezkor ma'lumot almashish hamda monitoring natijalarini onlayn kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa hududiy tengsizliklarni kamaytirish, grantlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda ijtimoiy tashabbuslarning qamrovini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli grant jarayonlarini to'liq elektronlashtirish nafaqat texnologik yangilanish, balki davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi strategik institutsional islohot sifatida baholanishi mumkin.

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Elektron grant tizimining tahliliy modeli

Elektron grant boshqaruv tizimi quyidagi asosiy bosqichlardan tashkil topadi:

1-bosqich. Arizalarni qabul qilish

NNTlar yagona elektron platforma orqali ro'yxatdan o'tadi va loyihalarni elektron shaklda taqdim etadi. Arizalar elektron raqamli imzo bilan tasdiqlanadi hamda tizim tomonidan avtomatik identifikatsiya qilinadi.

2-bosqich. Baholash va tanlov

Loyihalar sun'iy intellekt algoritmlari yordamida dastlabki tahlildan o'tkaziladi. Tizim loyiha innovatsionligi, budjetning asoslanganligi hamda ijtimoiy ta'sir ko'rsatkichlarini avtomatik ravishda baholaydi.

3-bosqich. Moliyaviy boshqaruv

Grant mablag'larining ajratilishi va sarflanishi raqamli monitoring asosida amalga oshiriladi. Har bir moliyaviy operatsiya elektron tarzda qayd etiladi.

4-bosqich. Monitoring va natijadorlikni baholash

Loyihalar samaradorligi maxsus indikatorlar asosida real vaqt rejimida monitoring qilinadi. Ushbu jarayonda SROI ko'rsatkichlaridan foydalaniladi.

5-bosqich. Ochiqlik va jamoatchilik nazorati

Grant loyihalari bo'yicha barcha ma'lumotlar ochiq platformada e'lon qilinadi. Jamoatchilik onlayn tarzda fikr bildirish va baholash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ekonometrik tahlil natijalari

Tadqiqotda davlat grantlari samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash maqsadida ko'p omilli regressiya modeli qo'llanildi.

Model quyidagi ko'rinishda shakllantirildi:

$$Projects = \beta_0 + \beta_1 Budget + \beta_2 Participants + \varepsilon$$

Tahlil 2008–2024-yillar davomida hududlar kesimidagi ma'lumotlar asosida amalga oshirildi.

Natijada quyidagi regressiya tenglamasi olindi:

$$Projects = 7.63 + 0.013 \cdot Budget + 0.0013 \cdot Participants$$

Modelning determinatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0.28$ ni tashkil etdi. Bu tanlangan omillar moliyalashtirilgan loyihalar sonining 28 foizini tushuntirib berishini anglatadi.

Tahlil natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- budjet mablag'lari hajmining oshishi loyihalar sonining ko'payishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;
- ishtirokchilar sonining ta'siri statistik jihatdan ahamiyatsiz ekanligi aniqlandi;
- asosiy cheklovchi omil sifatida moliyaviy resurslar hajmi ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Vizual tasdiq:

1-rasm. Ajratilgan grant mablag'lari va moliyalashtirilgan loyihalar soni o'rtasidagi bog'liqlik dinamikasi²

2 Muallif hisob-kitoblari asosida tuzildi

Mazkur natijalar grant siyosatida resurslarni samarali taqsimlash hamda monitoring tizimini kuchaytirish zarurligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari va amaliy ahamiyati

Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan raqamli grant boshqaruv mexanizmlarining amaliyotga joriy etilishi natijasida grant tizimining samaradorligi sezilarli darajada oshgani aniqlandi. Xususan, grant jarayonlarini raqamlashtirish va yagona elektron platformani joriy etish orqali tizimning ochiqlik darajasi 22 foizga oshdi. Bu grant ajratish jarayonlarida shaffoflikning kuchayganini, ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatlari kengayganini hamda jamoatchilik nazorati uchun qulay sharoit yaratilganini ko'rsatadi.

Shuningdek, NNTlarning grant tanlovlaridagi ishtiroki 30 foizga oshgani fuqarolik jamiyati institutlari uchun teng imkoniyatlar kengayganini anglatadi. Elektron ariza topshirish tizimi va raqamli platformalar hududiy cheklolarni kamaytirib, grant jarayonlarida ishtirok etishni sezilarli darajada yengillashtirdi. Natijada grant siyosatining inklyuzivligi va qamrovi kengaydi.

Tadqiqot natijalari grant loyihalarining ijtimoiy ta'sir ko'rsatkichlari 25 foizga oshganini ham ko'rsatdi. Bu amalga oshirilgan loyihalarning jamiyat uchun amaliy foydasi va samaradorligi ortganini anglatadi. Grant dasturlarining umumiy samaradorligi esa o'rtacha 20 foizga yaxshilangani raqamli boshqaruv tizimining kompleks ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, grant yo'nalishlarini shakllantirishda jamoatchilik ishtirokini ta'minlovchi raqamli platforma ishlab chiqildi. Ushbu platforma orqali NNTlar va fuqarolar grant mavzulari bo'yicha takliflar kiritish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu esa grant siyosatini shakllantirishda "pastdan yuqoriga" yondashuvni kuchaytirib, davlat dasturlarining ijtimoiy ehtiyojlarga mosligini oshirishga xizmat qildi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari raqamli grant boshqaruv mexanizmlarini joriy etish grant tizimining ochiqligi, samaradorligi hamda fuqarolik jamiyati institutlari ishtirokini sezilarli darajada kuchaytirishini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy ahamiyatga molik dastur va loyihalarni davlat grantlari asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish bugungi kunda davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Fuqarolik jamiyati institutlari, xususan, nodavlat notijorat tashkilotlarining jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni hal etishdagi roli ortib borayotgan sharoitda grant siyosatini zamonaviy va shaffof mexanizmlar asosida tashkil etish zarurati yanada kuchaymoqda. Tadqiqot davomida amaldagi grant tizimining institutsional holati, moliyalashtirish mexanizmlari hamda ularning samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar kompleks tarzda tahlil qilindi.

Tahlillar natijasida grant ajratish va monitoring qilish jarayonlarini yanada takomillashtirish uchun muhim imkoniyatlar mavjudligi aniqlandi. Jumladan, grant tanlovlarida hujjatlar aylanishini soddalashtirish, ekspert baholashida obyektivlikni kuchaytirish, monitoring va hisobot tizimlarini kengroq avtomatlashtirish grant mablag'larining samarali va manzilli taqsimlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, grant loyihalarining ijtimoiy natijadorligini baholash mexanizmlarini rivojlantirish davlat mablag'larining ijtimoiy qaytimi (SROI) darajasini yanada oshirish imkonini beradi.

Shu nuqtayi nazardan, tadqiqotda grant boshqaruvi tizimini to'liq elektronlashtirishning ilmiy-amaliy asoslari ishlab chiqildi hamda uning ustun jihatlari asoslab berildi. Taklif etilgan yagona markazlashgan elektron grant platformasi grant jarayonining barcha bosqichlarini — ariza topshirish, ekspertiza, baholash, moliyalashtirish, monitoring hamda hisobotlarni yagona raqamli muhitda boshqarish imkonini beradi. Mazkur tizim orqali grant boshqaruvida "raqamli shaffoflik" tamoyilini joriy etish, barcha operatsiyalarni elektron iz asosida qayd etish hamda davlat mablag'larining maqsadli sarflanishini real vaqt rejimida samarali nazorat qilish imkoniyati yaratiladi.

Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan ekonometrik model natijalari davlat budjeti mablag'lari hajmi bilan moliyalashtirilgan loyihalar soni o'rtasida barqaror ijobiy bog'liqlik mavjudligini tasdiqladi. Regression tahlil natijalariga ko'ra, grantlar uchun ajratiladigan moliyaviy resurslarning oshishi loyihalar sonining ko'payishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, tanlovda ishtirok etuvchi NNTlar sonining ortishi grant tizimida sifat, innovatsion yondashuv hamda ijtimoiy ta'sir mezonlariga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, tadqiqotda jamoatchilik ishtirokiga asoslangan raqamli grant boshqaruvi modeli ishlab chiqildi. Mazkur model grant yo'nalishlarini shakllantirishda fuqarolik jamiyati institutlari, ekspertlar hamda keng jamoatchilikning bevosita ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi. Amaliy natijalar ushbu mexanizm grant siyosatining ochiqligini oshirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyatining davlat boshqaruvidagi rolini yanada mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan indikatorlar tizimi grant loyihalarining ijtimoiy dolzarbligi, manfaatdor aholiga ta'siri, barqarorligi hamda natijadorligini aniq mezonlar asosida baholash imkonini berdi. Ushbu indikatorlarning amaliyotga joriy etilishi grant dasturlarining umumiy samaradorligini oshirish,

mablag'larning manzilli taqsimlanishini ta'minlash hamda moliyaviy boshqaruvning ishonchligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotda taklif etilgan ilmiy-amaliy yondashuvlar davlat grantlari tizimini modernizatsiya qilishning muhim konseptual asoslarini shakllantiradi. Elektron grant boshqaruv tizimini joriy etish orqali davlat boshqaruvi jarayonlarining shaffofligi va tezkorligi oshadi, inson omili optimallashtiriladi, monitoring hamda audit mexanizmlari takomillashadi, shuningdek, davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi o'zaro ishonch yanada mustahkamlanadi. Shu bilan birga, mazkur tizim davlat mablag'larining ijtimoiy samaradorligini oshirish, innovatsion ijtimoiy loyihalarni qo'llab-quvvatlash hamda fuqarolik jamiyatining institutsional rivojlanishini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur ilmiy natijalar va amaliy tavsiyalarni respublika miqyosida keng joriy etish O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, davlat grantlari siyosatini takomillashtirish hamda davlat boshqaruvining raqamli transformatsiyasini jadallashtirish jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, kelgusida grant boshqaruv tizimida sun'iy intellekt texnologiyalari, blokcheyn asosidagi moliyaviy monitoring hamda ochiq ma'lumotlar platformalaridan keng foydalanish davlat grantlari samaradorligini yanada oshirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yildagi PF-124-son Farmoni. Fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. – Toshkent, 2024. <https://lex.uz/ru/docs/-7083841>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yildagi PF-6181-son Farmoni. 2021–2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. – Toshkent, 2021. <https://lex.uz/uz/docs/-5319756>
3. O'zbekiston Respublikasi. Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida Qonun. – Toshkent, 1999. <https://lex.uz/uz/docs/-11360>
4. O'zbekiston Respublikasi. Ijtimoiy sheriklik to'g'risida Qonun // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – 2014. – № 39. <https://lex.uz/uz/docs/-2468214>
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi. Yillik hisobot. – Toshkent, 2024.
6. Shavkat Mirziyoyev Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
7. Abdurahmonov Q. X. Davlat boshqaruvi va raqamli iqtisodiyot. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
8. Vahobov A. V., Xajibakiyev Sh. X. Davlat budjeti va ijtimoiy moliyalashtirish tizimi. – Toshkent: Moliya, 2011.
9. Bekmurodov A. Sh. Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy asoslari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2023. – № 5. – B. 44–52.
10. Xudoyqulov S. T. Davlat grantlari tizimida shaffoflikni ta'minlashning zamonaviy mexanizmlari // Moliya va bank ishi. – 2024. – № 2. – B. 71–79.
11. Rasulov F. B. Raqamli boshqaruv sharoitida davlat xizmatlarini modernizatsiya qilish istiqbollari // Davlat va jamiyat boshqaruvi. – 2023. – № 4. – B. 88–96.
12. Joseph E. Stiglitz Economics of the Public Sector. – New York: W. W. Norton & Company, 2017.
13. Elinor Ostrom Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
14. Richard Heeks Information Systems in Developing Countries. – Manchester: Information Systems for Developing Countries Research Group, 2002.
15. Dunleavy P., Margetts H., Bastow S., Tinkler J. Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government. – Oxford: Oxford University Press, 2006.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>